

BOSH VA ORQA MIYADA QON AYLANISHINING BUZILISHI

Isroilova Yorqinoy Sulaymanovna

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

“Asab kasalliklari” fani o'qituvchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bosh miya va orqa miyada qon aylanishini buzilishi, ishemik insult, gemoragik insult kasalliklarining sabablari klinik manzaralari, davosi va hamshiralik parvarishi keng yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Miya, insult, gemoragik insult, gipertoniya, bosh.

Bosh va orqa miyaning qon bilan ta'minlanishi. Bosh miya, asosan, ikki juft qon tomir bilan ta'minlangan: ichki uyqu arteriyasi va umurtqa arteriyasi. Ichki uyqu arteriyasini boshqa nom bilan karotit tizim ham deyiladi. Bu tizim orqali 70% qon bosh miyaga keladi. Qolgan 30% qon esa umurtqa arteriyasiga keladi.

Karotit tizim, o'z navbatida, quyidagi shoxchalarga bo'linadi:

I. Umumiy uyqu arteriyasi - chap tomondan aorta yoyi, o'ng tomondan esa o'mrovosti arteriyasida boshlanadi. Uyqu arteriyasining shoxchalari: 1) ko'z arteriyasi - ko'z to'rsimon pardasini, ko'z nervining so'rg'ichini qon bilan ta'minlaydi; 2) orqa qo'shuvchi arteriya - xiazmani, ko'rish yo'li do'mboqchasini, gipofizni, gipotalamusni qon bilan ta'minlaydi; 3) oldingi arteriya - Mindalyev tanani, gipokamp egati, dumli yadro, oq sharlar, ichki kapsulaning orqa tomoni, tashqi tizzali tana, ko'ruv do'mbog'ini qon bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari, karotit tizim 2 ta katta shoxdan iborat: 1. Oldingi miya arteriyasi - bosh miya peshana qismining ichki tomonini, peshananing yuqori asosi hamda chakka qismlarini, qadoqsimon tanani qon bilan ta'minlaydi. 2. O'rta miya arteriyasi - asosan, po'stloqosti tuzilmalarini, qobiq, dumli yadro, ko'ruv

do'mbog'i, oq sharlar va, asosan, ichki kapsulani qon bilan ta'minlaydi. Bu arteriyaning boshqacha nomi «qon ketuvchi arteriya» deb ataladi.

II. Umurtqa arteriyasi o'mrovosti arteriyasidan boshlanib, vertebrobasillar tizim deb ataladi va quyidagi shoxchalarga bo'linadi. 1. Orqa miya arteriyasi - orqa miyani qon bilan ta'minlaydi. 2. Oldingi orqa miya arteriyasi - bu ham orqa miyani qon bilan ta'minlaydi. 3. Pastki orqa miyacha arteriyasi - uzunchoq miya, miyaehani qon bilan ta'minlaydi. 4. Asosiy arteriya - «bazillar arteriya» 2 ta umurtqa arteriyasi - Vorolyev ko'prigi ustida birlashadi. A. Oldingi pastki miyacha arteriyasi - bu, o'z navbatida, VIII juft nervlarning yadrosini, ichki quloqni qon bilan ta'minlaydi. B. Miyacha tepa arteriyasi - Vorolyev ko'prigini, miya oyoqchalarini, 4 tepalikning orqa tepachasini, o'rta miyachaning oyoqlarini, 3- va 4-qorinchalarni qon bilan ta'minlaydi. D. Orqa miya arteriyasi esa o'rta miyani, 4 tepalikning oldingi tepachalarini qon bilan ta'minlaydi. Chuqur shoxchalari talamusni, qadoqsimon tanani, Lyusova tanani, gipofizni, tizza tanani, yon qorincha chigalini qon bilan ta'minlaydi. Karotit va vertebrobasillar qon tomirlar tutashgan joy Villizov aylanmasi deb ataladi.

Bosh miyada qon aylanishining buzilishini keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar quyidagilar:

1. Xafaqon (gipertoniya) kasalligi.
2. Bosh miya qon tomirlarining aterosklerozi.
3. Ularning birgalikdagi uchrashuvi.

Bosh miyada qon aylanishi buzilishiga asosiy moyilliklar quyidagilar: 1. Yoshi. 50 yoshdan keyin 3-7 marta ko'p uchraydi. 2. Nasi moyilligi. 3. Moddalar almashinuvi (xolesterin) ning buzilishlari. 4. Qon bosimining ko'tarilishi. 5. Qon kasalliklari. 6. Qand kasalligi. 7. Gipokineziya - kam harakatlilik. 8. Spirtli ichimliklar ichish va chekish. 9. Ish joyida, uyda, shaxsiy hayotda bo'ladigan ruhiy holatlar. Bosh miyada qon aylanishining buzilishlari insultlar deb ataladi.

Vertebro-bazillar yetishmovchilik. Vertebro-bazillar yetishmovchilik umurtqa va bazillar arteriyada qon aylanishining o'tkir va surunkali buzilishlaridan keyin kelib chiqadi. Sabablari. Bo'yin osteoxondrozi, deformatsiyali spodiloz (umurtqa-lararo disklarda degenerativ o'zgarishlar, ostcofitlarning o'sishi, umurtqa arteriyasining bosilib qolishi natijasida paydo bo'ladi). Klinik manzarasi. Bosh aylanishi, mastga o'xshab yurish, quloqda shovqin, ko'zga narsalarning ikkita bo'lib ko'rinishi, boshning ensa sohasi hamda bo'yinning orqa qismida og'iq boMishi kuzatiladi. Tckshirganda nistagm, yengil ataksiya, eshitishning kamayishi, dizartriya, o'tib ketuvchi tetraparez, pay refleksleri jonlangan bo'ladi.

Davosi. O'tkir buzilishlarda bemorni to'shakka yotqizish, yorug'lik va shovqindan saqlash kerak. Kuniga 1-2 tablctka sitramon va 1 tabletka aeron, 40% li 20,0 ml t/i glukoza, 2,5% li 1,0 ml pipolfen yoki 2,5% li 1,0 ml aminazin, 0,1% li 1,0 ml t/o atropin, platifilin, kofein qilinadi. Bo'yinning orqa sohasi, ensaga hamda oyoqlarga xantal, isitgich qo'yish tavsiya etiladi. Bundan tashqari kuniga 3-4 mahal 250,0 ml reopoliglukin bilan 2,0 ml t/i kavinton, 1 ta tablctka belloid beriladi.

Dissirkulator ensefalopatiya. Bosh miyada qon aylanishining surunkali buzilishi dissirkulator ensefalopatiya deb ataladi.

Sabablari. Ateroskleroz, arterial gipcrtoniya va ularning birgalikda uchrashi, diabet, revmatizm, qon kasalligidan keyin kelib chiqadi. Bu kasallik aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilarda ko'proq uchraydi. Dissirkulator ensefalopatiya bosh miyaning surunkali gipoksiyasi natijasida bosh miyada venadan qon oqishining qiyinlashuvi, angiospazmi, mikrotromb va mayda-mayda qon quyilishlar kuzatiladi. _

Klinik manzarasi. Kasallik, dastlab nevrastenik alomatlar bilan boshlanadi. Bunda xotiraning pasayishi, simillaydigan bosh og'rig'i, bezovtalik, tez jahl chiqishi belgilari namoyon bo'ladi.

Yengil shaklida dastlab xotiraning buzilishi bo'ladi. Bunda bemorlar bo'lib o'tgan

voqea va hodisalarni, o'tgan kunlarni eslay olmaydilar. Xotira susaygani tufayli voqcalarni ko'pincha yozib yuradilar, ularning ish qobiliyati pasayadi. Bemorlarda ko'proq simillovchi bosh. og'rig'i, bosh va quloqda shovqin, bosh aylanishi, mudrab yurishdan shikoyat qiladilar. Uyqusi buzilgan, ishtaha va kayfiyati yo'qolgan, jinsiy moyillik susaygan bo'ladi. Dissirkulator ensefalopatiyada 3 ta asosiy belgi kuzatiladi: xotiraning buzilishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi. Asab sohasini tekshirganda, asosan, mioz, qorachiqlarning yorug'likka reaksiyasi sustlashgan, bosh miya nervlarining asimmetriyasi, pay reflekslarining jonlanishi va anizorefleksiyasi, barmoqlarning titrashi, paresteziya va vegetativ o'zgarishlar kuzatiladi.

O'rtacha og'ir shaklida esa bemorlarda hali faollik bo'ladi, lekin tez charchab qoladilar. Ish qobiliyati pasayib, ko'p gapiradi, xotira, diqqat- c'tibor susayadi, kunduz kunlari ko'p uxlaydi. Xulq-atvor buziladi, o'z-o'ziga tanqidiy munosabat pasayadi. Asab sohasida bosh og'rig'i, bosh aylanishi, boshda shovqin, oral avtomatizm refleksi rivojlanganligi, kalla-bosh miya nervlarida o'zgarishlar, pay reflekslari oshganligi, patologik rflexslarning paydo bo'lishi kuzatiladi. Bundan tashqari, muvozanat buzilib, ko'rish pasayadi. Harakatning sekinlashuvi, mayda qadamchalar bilan yurish, nutq buzilishlari hamda bosh va qoilarida titrash belgilari namoyon bo'ladi.

Og'ir shaklida miyacha faoliyatining buzilishlari, parezlar, nutq buzilishlari, xotiraning chuqur buzilishlari, doimiy bosh og'rig'i, bosh aylanishi, boshda shovqinlar, aqlipastlik, xulq-atvor yomonlashadi va tutqanoq xurujlari paydo bo'ladi. Bunda og'ir ruhiy o'zgarishlar va psevdobulbar falajlar, oral avtomatizm reflekslari juda rivojlangan bo'ladi, beixtiyor kulish va yig'lash hollari kuzatiladi.

Tashxis qo'yishda, asosan, subyektiv shikoyatlar: bosh og'rig'i, bosh aylanishi, boshda va quloqda shovqin, xotiraning pasayishi, ko'zyosh kelishi kuzatiladi. Obyektiv belgilar: tarqoq sercbral belgilarning asta- sekin kuchayib borishi

namoyon bo'ladi.

Ishemik insultlar

Ishemik insult - miya infarkti asosan, 45-50 yoshdan keyin ko'proq qariyalarda uchraydi. Bu kasallik kelib chiqishining asosiy sabablari, bosh miya qon tomirlari aterosklerozi, xafaqon kasalligi, bosh miya qon tomirlarining yallig'lanishi, qon bosimining pasayishi, bosh miya qon tomirlarining anevrizmlaridir. Ishemik insultning kelib chiqishi, asosan, bosh miya qon tomirlarining qisilishi, ya'ni angiospazmiga bo'g'liq. Turli xil gemodinamik o'zgarishlar, har xil ruhiy holatlar bosh miya qon tomirlarining qisilishiga olib keladi va u ycrdan qonning o'tishi sckinlashadi. Bunda bosh miya to'qimasida yumshashish holati yuzaga keladi. Qon tomirlari ichida tromb hosil bo'lishi, bunda bosh miya qon tomirlarida qonning sekin aylanishi tufayli qon tomirlar devorida qonning shaklli elementlari cho'ka boshlaydi. Natijada, qonning o'zidan 90 tromb hosil bo'ladi. Tromb hosil bo'lishiga yana qonning biokimyoviy o'zgarishi, ya'ni uni ivishining buzilishi sababdir. Bundan tashqari, kalla suyagi tashqarisidagi ekstrakranial qon tomirlarining qisilishi ham ishemik insultga olib keladi. Klinik manzarasi. Ishemik insult bolishidan bir necha hafta yoki oylar oldin belgi beradi. Bu belgilar: bosh aylanishi, qisqa vaqt hushning yo'qolishi, ko'z oldining qorong'ilashishi, umumiy darmonsizlik, o'tib ketuvchi paresteziyalar yoki qo'loyoqdagi parezlar. Kasallik ko'pincha asta-sekin boshlanib kechasi yoki ertalabga yaqin kuzatiladi. Buning asosiy sababi kechasi tinch yotganda bosh miyadagi qon aylanishi sekinlashadi va tromb hosil bo'lishiga moyillik ko'payadi. Ertalab uyqudan turgandan keyin bemor, asosan, hushini yo'qotmaydi, bemor o'ng yoki chap tomonida qo'l-oyog'ining harakati kamligi yoki yo'qolganligidan shikoyat qiladi. Ishemik insult bo'lganda bemorning hushi joyida bo'lib, bosh og'rig'i bo'lmaydi yoki juda kam rivojlangan boiadi. Yuz terisi oqargan, tomir urishi, qon bosimi pasaygan, tana harorati bir me'yorda saqlangan yoki subfebril boiadi. Asab sohasida juda

rivojlanmagan meningial belgilar, bosh miya nervlari VII-XII juftida markaziy falajlanish faqat qarama-qarshi tomonda kuzatiladi. O'ng yoki chap tomonda gemiparez yoki gemiplegiya markaziy xarakterda, tonusi baland, trofikasi buzilmagan boiadi. Pay reflekslarining anizorefleksiyasi kuzatiladi, 1-3-4-kunlari pay reflekslari pasaygan yoki umuman chaqirilmasligi mumkin. Keyincha patologik reflekslar paydo boiadi (Babinskiy, Rossolimo). Sezgi sohasining chap yoki o'ng tomonida gemigipesteziya kuzatiladi. Gipergidroz, ba'zan bemorning hushi karaxt, tezda muloqotga kirisha olmaydi, savollarga javob berishi qiyin kechadi. Motor afaziyasi - bemor gapga tushunadi, lekin gapira olmaydi; sensor afaziyasi - bemor gapga tushunmaydi hamda gapira olmaydi. Bosh miyaning oldingi arteriyasi zararlanganda bemorning yuzida gemispazm - yuzning bir tomonga tortilib turishi, gemiparez ko'proq oyoqlarda, gemianesteziya, ataksiya - muvozanatning buzilishi, giperkinez - ixtiyorsiz harakatlar, ruhiyatning buzilishi (cyforiya, o'z- o'ziga tanqidchilikning pasayishi) kuzatiladi. Bosh miyaning orqa arteriyasi zararlanganda esa ataksiya, gemianopsiya, alternashgan belgilar (ptoz, gemiplegiya tashqariga qarab qolgan gllaylik chap tomonda, gemianesteziya esa o'ng tomonda) kuzatiladi. Ishemik insultning vertcbrobazillar qon tomirlar sohasida (umurtqa, bazillar arteriyalar va orqa miya arteriyasi) zararlanish bo'lsa, bemor bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, qusish va muvozanatning buzilishi (mastga o'xshab yurish), quloqda shovqin bo'lishidan, ensa va bo'yinning orqa sohasidagi og'riqdan shikoyat qiladi. Asab sohasini tekshirganimizda nistagm, diplopiya, ataksiya (statik va dinamik), nutq o'zgarishlari, ko'rish va eshitishning pasayishi, dizartriya, o'tkinchi tetraparezlar hamda hushning o'tkinchi buzilishlari kuzatiladi. Ishemik insultlar ko'proq katta yoshdagi odamlarda uchraydi. Bosh miya qon tomirlar aterosklerozi, arterial gipotenziya, stenokardiya, miokard infarkti va boshqa kasalliklar natijasida kelib chiqadi.

Gemorragik insult

Gemorragik insult, boshqacha aytganda, bosh miyaga qon quyilishidir. Asosiy keltirib chiqaruvchi sabablar: xafaqon kasalligi, bosh miya aterosklerozi, ularning birgalikdagi uyg'unlashishi, bosh miya qon tomirlarining anevrizmlari, bosh miya jarohatlari, vaskulitlar, leykoz, qand kasalligi va boshqalar. Bosh miyaga qon quyilishiga ikkita asosiy sabab bo'ladi. Birinchidan, qon tomirlarining yorilib ketishi bo'lsa, ikkinchidan, qon tomirlar o'tkazuvchanligining buzilishi, bunda qon tomirlar yorilmaydi.

Klinik manzarasi. Gemorragik insult ko'proq kunduz kunlari, bemor ruhiy holatidan keyin qattiq xafachilik, noxush xabarlar, juda kuchli hayajonlanishdan keyin boshlanadi. Kasallik ko'pincha to'satdan boshlanib, bemorning hushi yo'qoladi va bemor yiqiladi. Bemorda kuchli bosh og'rig'i, yuzning qizarishi, qusish kuzatiladi, tana harorati ko'tarilgan bo'lib, sopor yoki koma holatiga tushadi. Umumiy ahvoli juda og'ir bo'lib, burun-lab atrofi ko'kargan, nafas olishi tez, yuzaki tovush bilan xirillab chiqadi. Qon bosimi baland - 220/140 simob ustuniga teng yoki undan ham oshgan, tomir urishi tezlashgan bo'ladi. Asab sohasini tekshirganimizda meningial belgilar (ensa mushagi tarangligi, Kernig, Brudzinskiy) juda rivojlangan, chunki bosh miyada shish borligi uchun, yuzi asimmetriya, burun-lab qatlami silliqlashgan, og'iz burchagi pastga tushgan, ko'z qorachig'i anizokoriyasi, qorachiqning yoruglikka javob reaksiyasi susaygan yoki yo'qolgan; yutinish va gapirish yo'qolgan, o'ng yoki chap tomonda qo'l-oyoqning falajlanishi, oyoq panjasi tashqariga buralib qolgan, qollarni ko'tarib 92 tashlaganda falajlangan qo'l «qamchiisimon» tezda tushib ketadi, oyoqda ham shunday bo'ladi. Qo'l oyoqlarda mushaklar tonusi pasaygan - gipotoniya, pay refleklari pasaygan yoki chaqirilmaydi, patologik refleklar uchraydi; sezgi I kamayadi yoki yo'qoladi. Falajlanish hamma vaqt markaziy xarakterda bo'lgani uchun asta-sekinlik bilan mushaklar tonusi oshib boradi, pay refleklari baland, gapirishi noaniq - dizartriya, motor va sensor afaziyalar kuzatiladi. Agar qon miya

qorinchalariga quyilsa, bunda kasalning ahvoli juda ham og‘ir-koma holatida, nigoh qaraash, qusish, yurakning tez-tez urishi, nafas olishning qiyinlashishi v’-a tutqanoq xuruji, klonik va tonik qaltirashlar kuzatiladi. Bir yilgacha tiklanish davri, bir yildan keyin esa qoldiq davri deyiladi.

Pardalar orasiga qon quyilishi

Pardalar orasiga qon quyilishi - subaraxnoidal qon quyilishda qon miya pardalarining orasiga qon toenirlarining yorilishi natijasida quyiladi. Miyaning asosi va ustki qisimlarida qon quyiladi. Bemor qattiq bosh og‘rishidan, ko‘ngil aynislihdan va qusishdan shikoyat qiladi. Asab sohasida meningial belgilar Ikuzatiladi. Bemor yorug‘likka, tashqi ta’sir otlarga juda ham ta’sirchan bo‘ladi.

Bosh miyaning ustki (konveksital) qismida qon quyilganda tutqanoq belgilari -klonik-tonik qaltirashlar kuzatiladi. Agar miyaning a_sosi (bazillar)da qon quyilishi bo‘lsa, unda II- III-IV-VI kalla bosJi miya nervlari zararlanadi. Qo‘l va oyoqlarda falajlanish bolmaydi, gipotonus, giperrefleksiya, giperesteziya, bemorda ruhiy qo‘zg‘alishlar kuzatiladi.

Qorinchalar ichiga qon ketganda tLafas olish va yurakning ish faoliyati buziladi, yuz terisi ko‘kargan, hushi yo‘qolgan, tana harorati 39°C va undan ham yuqori bo‘ladi. IMiyacha yarimsharlariga qon quyilganda bosh aylanishi, qusish, ensa va bo‘yinning orqa tomonida og‘riq, nistagm, ataksiya holatlari kuzatiladi. Miya ustunida qon quyilsa, kalla bosh miya nervlarining yadrolari va ularning yo‘llarini zararlaydi. Bunda alternashgan alomatlar (yuzning bir tomonida kalla bosh miya nervlarining falajlanishi bo‘lsa, qarama-qarshi tomonda gemiparez) kuzatiladi.

Bosh miya to‘qimalariga qon quyilsa, ko‘proq ichki kapsula, o‘rta miya arteriyasida bo‘lsa, umumiy miya belgilari, mahalliy miya belgilari bilan birgalikda keladi. Bosh miya po‘stlog‘iga yaqin joyda qon quyilsa, nutq buzilishlari, motor yoki sensor afaziya kuzatiladi. Meningial belgilar bunda kamroq

uchraydi, orqa miya suyuqligida qon bo'lmaydi. Agar orqa miya suyuqligida qon bo'lsa, unda aralash qon ketishi kuzatiladi. Subaraxnoidal qon ketishi 50 yoshgacha bo'lgan bemorlarda uchraydi. Bunga sabab bosh miya qon tomirlar anevrizmlari 50%ni tashkil etadi. Kamroq holatlarda arterial gipertenziya va bosh miya qon tomirlari aterosklerozi sababchi bo'ladi.

Klinik manzarasi. Unda meningial va umumiy miya belgilari juda rivojlangan bo'ladi. Mahalliy miya belgilari bo'lmaydi yoki kam rivojlangan bo'ladi. Qon ketishi to'satdan boshlanadi. Bemorda birdan bosh og'rig'i, ensa mushagining tarangligi, Kernig, Brudzinskiy belgilari rivojlanadi. Bosh og'rig'i kuchli bo'lib, uning ta'siridan bemorlar qichqirib yuboradi, qo'llari bilan boshini ushlaydi, bosadi. Yuzi qizargan, ruhiy qo'zg'alishlar, qochishga harakat qiladi, to'shakda yotolmaydi, tana harorati baland bo'ladi. Orqa miya suyuqligida qon bo'ladi. Og'ir hollarda bemorning hushi bo'lmaydi, sopor yoki koma holatida bo'ladi. Mahalliy miya belgilaridan-g'ilaylik, diplopiya va yengil gemiparczlar bo'ladi. Qorinchalar ichiga qon ketganda kasallik birdan boshlanib, hushning yo'qolishi, nafas olish shovqinli bo'lib, bemor xirillab nafas oladi. Sopor va koma holatiga tezda tushib qoladi. Bemorning tana harorati 39-40°C, sovuq qotganday titrash, tomir urishi tezlashgan, sovuq ter bosishi, orqa miyani punksiya qilganda orqa miya suyuqligida qon bo'ladi. Mahalliy miya belgilari kam rivojlangan bo'ladi. Mushaklarda tonik tirishish, gipotoniya bilan almashinib turadi.

Davosi. Tibbiyot hamshiralari insult bilan og'rikan bemorlarga juda ehtiyotlik bilan qarashlari talab etiladi. Bemor boshini tana qismidan biroz baland ko'tarib qo'yish, harakat qilishlariga yo'l qo'yimaslik lozim. Kasallikning o'tkir davrida bemorni tinch qo'yish, og'zida tish protezlari bo'lsa, olib qo'yish lozim. Og'iz atrofi va ichini so'lak va qusuq qoldiqlaridan tozalab, toza havo kirishini ta'minlash, pastki jag'ni ushlab turish, tilning orqaga tortib ketmasligi va nafas olishini yaxshilash uchun havo o'tkazgich qo'yish, yuqori nafas yo'llarini elektronasos yordamida tozalash, oshqozonga zond qo'yish talab etiladi.

Miyada qon aylanishini yaxshilovchi dorilar-2,4% li eufillin 5-10 ml tomir ichiga, 25% li magneziiy sulfat 5-10 ml novokain bilan mushak orasiga 2% li papaverin 2 ml, 1% li dibazol 2-4 ml mushak orasiga qilinadi. Bemorga birinchi kuni shirin choy, meva sharbati, keyinchalik yutinish bo'lmasa, zond orqali kuniga 5 marta ovqatlantirish talab etiladi. Abl, kapoten 25 mg 2 marta, enam 2,5 mg, indap 2,5 mg ichishga. Yurak yetishmovchiligida: kordiamin 25% li 1-3 ml m/o; kofein 2,0; strofantin 1,0ml+4% li 20ml glukoza bilan; bular natija bermasa, KKB 100 mg, ATF 1 ml. Miya shishlari boshlanganda Bobrov apparatida 30% li spirtli eritma bilan 20-30 daqiqa kislorod terapiya o'tkazish, 15-20 daqiqa tanaffus qilinadi.

Furosemid yoki laziks, kaliy xlor, panangin, eufillin, glitserol 1 g/kg meva sharbati bilan, mannitol 200,0 ml t/i. Ruhiiy qo'zg'alishda: Kislorod terapiya; askorbin kislota 5% li 5,0 ml 4/i; kalsiy xlor yoki kalsiy glukonat 10% li 5-10,0 ml t/j; aminokapron kislota 5% li -100,0ml tomchilab t/i, har 4-6 soatda qaytarish kerak.

Qon, plazma, ditsinon 2,0 ml yoki vikasol 1,0ml m/o. Kontrikal 10000 TB NaCl 0,9% li 200 ml 10 kun, nimodipin 10 mg (50ml) tomchilab, har kuni 1 mahal; 5-6 kundan keyin serebrolizin 5 ml t.i. 10 kun; albumin 10% li 100 ml t/i; MgSO₄ 25% li 5-10 ml t/i. No-shpa 2,0 ml, papaverin 2,0 ml m/o, kavinton 20 mg yoki trental 15,0 ml NaCl bilan, nikotin kislota 1% li 1,0 ml, stugeron 1 ta tab. 3 mahal, reopoliglukin 400,0 ml, trombolytik yoki trombolitik bo'lsa, dastlabki 1-6 soat ichida fibrinolizin 20-30 mg, 10000 TB dan 250,0 ml NaCl bilan har 1 daqiqada 25 tomchidan t/i yoki kuniga 4-6 marta 3-5 kun m/o yoki t/i, keyinchalik qon ivishi tekshirilib, geparin 5 ming TB dan t/i yoki m/o har 6 soatda qilinadi. Aktovegin 1000—2000 mg t.i. har kuni 1 mahal 2-3 hafta, fenotropil 100 mg 1-2 mahal 2-8 hafta.

Parvarish qilish. Bemorni qimirlatmasdan, nafas olishini yaxshilab, boshini biroz baland ko'tarib, kiyimlarini yechib yotqizish kerak. Agar bemor qusgan bo'lsa, og'zini tozalab qo'yish lozim. Zotiljam bo'lmasligi uchun bemorni o'ng va chapgayonbosh qilib yotqizib turish, orqasiga, ko'krak qafasiga

xantal va kun ora banka qo'yish kerak. Antibiotiklar buyuriladi. Dumba, kurak sohalariga oblepixa yoki baliq moyidan surtib turish lozim. Bemorning siydigi tutilib qolsa, kateter bilan siydirib olish kerak. Kasallikning birinchi kunidan boshlab gemiparez yoki gemiplegiya bo'lsa, kontrakturalarning oldini olish uchun falaj bo'lgan qo'loyoqlarni fiziologik holatga keltirish, ularning tagiga yostiq qo'yib, yelka bo'g'imi bilan bir xil balandlikda bo'lishini ta'minlash zarur. Falajlangan qo'lni bir necha marta tanasidan uzoqlashtirib qo'yish, qo'lni ichini yuqori (spinatsiya) holatga qo'yish, barmoqlarni to'g'rilab ochib qo'yish lozim. Bunda qumli xaltachalardan foydalansa bo'ladi. Qo'ltiq ostiga valik yoki yostiqchani 30 daqiqagacha qo'yish kerak. Oyoqni to'g'rilashda tizza bo'g'imiga va oyoq panjasiga qumli xaltachalar qo'yish kerak bo'ladi. Bemor hushiga kelgan kundan boshlab, yengil uqalash, nafas mashqlari hamda sust harakatlar qilish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Asab va ruhiy kasalliklar" Xudoynazar Qayumovich Shodmonov, Xolmon Shomurodovich Eshmurodov, Olima Turdiyevna Tursunova
2. Abdullaeva V.K., SHaripova F.K., Babaraximova S.B., Iskandarova J.M. Xususiy psixiatriya. O`quv qo`llanma. – Toshkent. Navro`z. 2015 y.
3. Xodjaeva N.I., SHoyusupova A.U. Psixiatriya: tibbiyot institutlari talabalari uchun. Darslik. – Toshkent. Mehridaryo. 2011 y.
4. Agranovskiy M.L. Obщaya psixologiya i psixopatologiya. Uchebnoe posobie. – Andijan. OAO ANDIJON NASHRIYOTI. 2010 y.

